

Михайло Кузнецов

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
pwanz87@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3232-1792>

Ярослава Шведова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
shvedova@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-9592-3032>

Michael Kuznetsov

V. N. Karazin Kharkiv National University,
pwanz87@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3232-1792>

Yaroslava Shvedova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
shvedova@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-9592-3032>

**ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ
ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
THE USE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD
OF PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY**

Анотація. Модернізація вищої освіти вимагає нових підходів до організації навчально-виховного процесу, одним з яких є використання науково-педагогічними працівниками ЗВО інтерактивних технологій навчання, які сприяють продуктивній навчально-пізнавальній діяльності студентів. Основна мета даних тез полягає в обґрунтуванні значення використання технологій інтерактивного навчання, виходячи із сучасних потреб сьогодення, та наведенні прикладів їх практичного застосування у професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі філософії та культурології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова: сучасна освіта, інтерактивне навчання, інноваційна діяльність викладача вищої школи, навчально-виховний процес.

Abstract. The modernization of higher education requires new approaches to the organization of the educational process, one of which is the use of interactive teaching technologies by the teachers of the Higher Education Institute, which hide the productive educational and cognitive activity of students. The main purpose of these theses is to substantiate the importance of using interactive learning technologies based on the modern needs of the present and to provide examples of their practical application in the professional training of future specialists in the field of philosophy and cultural studies of V.N. Karazin Kharkiv National University.

Keywords: modern education, interactive learning, innovative activities of a higher school teacher, educational process.

Трансформаційні процеси, які відбуваються у сучасній освіті, вимагають від викладача вищої школи готовності до інновацій, що включає в себе постійний і вдумливий особистий саморозвиток, інтеграцію нововведень в навчальний процес і адаптацію під реалії мінливої дійсності (наприклад, пандемії Covid-19).

Середовище, що оточує людину, є одним з ключових факторів її існування. Сьогодні життя швидко видозмінюється під впливом

технологічних та інформаційних процесів. Якщо людина не зуміє пристосуватися до сучасних реалій, то вона гарантовано буде не конкурентноздатною.

Спостережувана тенденція розвитку суспільства все більше викликає потребу у нестандартно думаючих творчих особистостях. На даний час, традиційна підготовка фахівців, що орієнтується на формування знань, навичок та умінь у предметній області, все більше відстає від сучасних вимог. Основою сучасної освіти повинні бути не стільки навчальні дисципліни, скільки способи мислення та діяльності студентів. Завданням будь-якого вищого закладу є не тільки випуск фахівців, які отримують підготовку високого рівня, але і включення студентів ще на стадії навчання в розробку принципово нових технологій, адаптації цих технологій до реальних умов виробничого середовища. У процесі навчання важливо розвивати у студентів такі здібності, як творча активність, креативне мислення, вміння оцінювати, раціоналізувати та швидко адаптуватися до мінливих потреб ринку.

Основна мета даних тез полягає в обґрунтуванні значення використання технологій інтерактивного навчання, виходячи із сучасних потреб сьогодення, та наведенні прикладів їх практичного застосування у професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі філософії та культурології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Поняття «інтерактивний» походить від англійського «interact» («inter» – «взаємний», «act» – «діяти»). Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має на увазі цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, при яких студент або слухач відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.

У педагогіці відрізняють декілька моделей навчання:

– *пасивна* – той, якого навчають виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає та дивиться);

– *активна* – той, якого навчають виступає «суб'єктом» навчання (самостійна робота або творчі завдання);

– *інтерактивна* – взаємодія. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих та професійних ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем. Виключається домінування будь-якого учасника навчального процесу або будь-якої ідеї. З об'єкта впливу студент стає суб'єктом взаємодії. Він сам бере активну участь в процесі навчання, слідуючи своїм індивідуальним маршрутом.

Оптимальне навчання з'являється тоді, коли у людей є можливість проявляти діяльність, взаємодію (інтерактив) [1 с. 5-12].

Впровадження технологій інтерактивного навчання – одне з найважливіших напрямків вдосконалення підготовки студентів у сучасному ВЗО. Основні методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням саме інтерактивних методів навчання [5, с. 44-50].

Не слід забувати, що всі ми люди, які мають свої повсякденні стреси та бажання. Особливо це варто враховувати під час проведення занять, де важливо ставитися з терпінням і стримуватися в будь-яких ситуаціях.

«... ефективно управління процесом навчання можливе при виконанні низки вимог: формулюванні цілей навчання; виявлення вихідного рівня (стану) процесу; розробка програми дій, яка передбачає основні перехідні стани процесу навчання; отримання інформації про стан процесу навчання (зворотній зв'язок) та переробка інформації, отриманої по каналу зворотнього зв'язку, внесення в навчальний процес корекційних впливів» [2, с. 154].

Наведемо кілька прикладів використання технологій інтерактивного навчання викладачами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у процесі професійної підготовки фахівців у галузі філософії та культурології.

1. Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» (II курс, 1 семестр) – професор Панков Георгій Дмитрович. Під час заняття організував студентів в групи за принципом «мозаїка». Учасники були об'єднанні в невеликі групи (по дві особи) для роботи над матеріалом богословських книг «Бхагавад-гіта» та «Книга Іова», які попередньо були розбиті на частини. Кожен член групи читав (виступав/робив доповідь) по своїй частині матеріалу, стаючи експертом в її змісті. Таким чином, у подальшому, кожен учасник «мозаїки» міг викладати засвоєний зміст іншим студентам на семінарі.

2. Навчальна дисципліна «Філософська епоха відродження» (II курс, 2 семестр) – доцент Шильман Михайло Євгенович. Організував «Судове засідання», де жеребкуванням (тягнули короткий сірник) визначили, хто буде виступати за християн, а хто за язичників. Частина студентів виступала на боці папи римського Євгенія IV (обвинувачами-папістами), а інша частина на стороні Лоренца Валла (захисниками-епікурейцями). Читали працю наклепників з римської курії («Opera omnia») і Валла, з його відповіддю наклепникам опусом («Апологія»). Потім, кожна зі сторін відстоювала власну честь та особистісні позиції. За результатами проведеного конкурсу «валловці» здобули перемогу.

3. Навчальна дисципліна «Психологія» (II курс, 2 семестр) – доцент Харченко Андрій Олександрович. Запропонував і провів інтерактивну гру «Уроки самоідентифікації» (статі, віку, національності). Ознайомилися з рекомендованою літературою. Потім, на семінарах, під керівництвом викладача, шляхом малювання звичайних кіл на аркуші паперу (колами Л. Ейлера) «зчитували» один одного. Пізнавальне і захопливе заняття.

Список можна продовжувати і далі. Наведено найбільш яскраві приклади, проведених за допомогою інтерактивних технологій, занять. З власного досвіду зазначимо, що переважна більшість викладачів філософського факультету активно використовують подібні інтерактивні технології у навчально-виховному процесі.

Отже, інтерактивні технології навчання займають важливе місце у навчально-виховному процесі університету. Викладач, який володіє можливістю доступу до величезних масивів інформації, здатний виокремити краще, просте й дохідливе для своїх вихованців. Наставник, який бажає самовдосконалюватися, може освоїти інтерактивний метод навчання. Викладач, який володіє класичними методами подачі матеріалу (начитування лекцій, проведення семінарських занять та інше), придатний для досягнення інтерактивного методу навчання. Він, інтегрувавши інтерактивний спосіб викладання у власну практику, здатний сприяти продуктивній навчально-пізнавальній діяльності студента.

Треба визнати, що міжнародна пандемія активізувала та мобілізувала людські ресурси для досягнення найкращого результату в досягненні нових знань.

Список використаних джерел

1. Интерактивные методы, формы и средства обучения: методические рекомендации для студентов и преподавателей кафедры психологии / сост.: И. А. Агеева, И. А. Лысенкова, Е. С. Борченко. Бишкек: КРСУ, 2017. 84 с.: ил.
2. Крейдун Н. П. Управління навчальною діяльністю студентів: психологічний аспект / Надія Петрівна Крейдун, Наталія Анатоліївна Маєвська // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 153–154.
3. Лазутченкова Е.Г. Методическое пособие по педагогическим технологиям. РЦ СПб Колледж туризма. 2014. 35 с.
4. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. Адукатар. № 2 (8). 2006. С. 24-27.
5. Norwich B. Education and Psychology in Interaction: Working With Uncertainty in Interconnected Fields. Routledge. 2002. 270 с.